

Data Sources of Vegetation-Plot Observations in Chile

M. Alvarez and F. Luebert

Alvarez M. & Luebert F. (2022). Chilean vegetation in the context of the Braun-Blanquet approach and a comparison with EcoVeg formations. *Vegetation Classification and Survey*. doi: 10.3897/VCS.72194

Bibliographic references used as source of plot-observations (phytosociological relevés). Below each source, plant communities recorded in the source are listed indicating the ID for the name (syntaxon usage name) on the left side and the number of recorded plot observations on the right side.

Note that the listed community names respect the name used in the source and may be considered as a synonym in this taxonomical overview. Furthermore, non-determined and rankless plant communities are not included in this list, thus in some sources only a part of the published plot-observations may be listed.

For a display of the geographical distribution of records, you can visit the website for the database [sudamerica](https://sudamerica.kamapu.net/) and the taxonomic overview of South America published at <https://syntax.kamapu.net/>.

At the end of this document a list of references containing plot-observation, which are not yet digitized, is included.

Digitized References

- [Ackermann2001]** M. Ackermann. Die Vegetation der Bachfläue in der Hochatacama (II. Region) in Chile, 2001
- 27 · *Beilschmiedietum miersii* Schmithüsen 1954 6
- 35 · *Boldo chilensis-Cryptocaryetum albae* Oberdorfer 1960 4
- [Alvarez2006]** M. Alvarez, C. Ramírez, H. Figueroa, and C. San Martín. Seed banks in an inundation gradient of two grasslands in the 10th Region (Chile) and their relationship with the plant cover. 117(7-8):571–586, 2006. doi: 10.1002/fedr.200611109
- 77 · *Hyperico perforati-Agrostietum capillaris* Ramírez, San Martín, Ellies & Mac Donald 1997 5
- 86 · *Juncetum proceri* Oberdorfer 1960 5
- [Amigo2000]** J. Amigo, J. San Martín, and L. G. Quintanilla. Estudio fitosociológico de los bosques de *nothofagus glauca* (Phil.) Krasser del Centro-Sur de Chile. 30(2):193–221, 2000
- 36 · *Bomareo salsillae-Nothofagetum glaucae* Amigo, San Martín & Quintanilla 2000 25
- 117 · *Lomatium hirsutae-Lithraetum causticae* Amigo, San Martín & Quintanilla 2000 25
- [Amigo2004a]** J. Amigo, C. Ramírez, and L. G. Quintanilla. The *Nothofagus nitida* (Phil.) Krasser woodlands of southern Chile in the northern half of their range: phytosociological position. 151(1):3–31, 2004
- 121 · *Luzuriago polyphyllae-Nothofagetum nitidae* Amigo, Ramírez & Quintanilla 2004 40

[Amigo2007] J. Amigo, C. Ramírez, and L. G. Quintanilla. Mantle communities of the temperate woodlands of South Central Chile: a phytosociological study of the order *Aristotelietales chilensis*. 37(2):269–319, 2007. doi: 10.1127/0340-269x/2007/0037-0269

17 · <i>Alstroemerio aurantiacae-Aristotelietum chilensis</i> Oberdorfer 1960	26
20 · <i>Aristotelio chilensis-Fuchsietum magellanicae amomyrtetosum lumae</i> Amigo, Ramírez & Quintanilla 2007	20
21 · <i>Aristotelio chilensis-Fuchsietum magellanicae typicum</i> Oberdorfer 1960	11
26 · <i>Azaro microphyllae-Aristotelietum chilensis</i> Amigo, Ramírez & Quintanilla 2007	20
70 · <i>Escallonio alpinae-Fuchsietum magellanicae</i> Amigo, Ramírez & Quintanilla 2007	7
116 · <i>Lomatium ferruginae-Amomyrtetum lumae</i> Amigo, Ramírez & Quintanilla 2007	15
164 · <i>Rhaphithamno spinosi-Aristotelietum chilensis peumetosum boldi</i> Amigo, Ramírez & Quintanilla 2007	17
165 · <i>Rhaphithamno spinosi-Aristotelietum chilensis typicum</i> Oberdorfer 1960	20

[Amigo2010] J. Amigo, M. A. Rodríguez Guitián, and C. Ramírez. The lleuque forests of South Central Chile: a phytosociological study and syntaxonomical classification within South American temperate forests. 31:85–98, 2010

143 · <i>Nothofago obliquae-Prumnopitydetum andinae</i> Amigo, Rodríguez-Guitián & Ramírez 2010	14
---	----

[Amigo2012] J. Amigo and L. Flores-Toro. Revisión sintaxonómica de los bosques esclerófilos de Chile Central: la alianza *cryptocaryon albae*. 33:171–196, 2012a. doi: 10.5209/rev_laza.2012.v33.40283

12 · <i>Aextoxico punctati-Cryptocaryetum albae</i> Amigo & Flores-Toro 2012	11
27 · <i>Beilschmiedietum miersii</i> Schmithüsen 1954	21
28 · <i>Beilschmiedio miersii-Crinodendretum pataguae</i> Villaseñor & Serey ex Amigo & Flores-Toro 2012	6
35 · <i>Boldo chilensis-Cryptocaryetum albae</i> Oberdorfer 1960	7

[Amigo2012a] J. Amigo and L. Flores-Toro. The supramediterranean scrub in the central Chilean province: phytosociological position. 2:87–110, 2012b

29 · <i>Berberido empetrifoliae-Chuquiragetum oppositifoliae</i> Amigo & Flores-Toro 2012	5
73 · <i>Haplopappo velutini-Chuquiragetum oppositifoliae</i> Amigo & Flores-Toro 2012	16
136 · <i>Mutisio acerosae-Chuquiragetum oppositifoliae</i> Amigo & Flores-Toro 2012	23
137 · <i>Mutisio acerosae-Mulinetum spinosi</i> Amigo & Flores-Toro 2012	6
172 · <i>Senecio eruciformis-Fabianetum imbricatae</i> Amigo & Flores-Toro 2012	4

[Amigo2013] J. Amigo and L. Flores-Toro. A new contribution to syntaxonomy of sclerophyllous forests and pre-forests of Central Chile: *Lithraeion causticae* alliance. 3:47–67, 2013

25 · <i>Azaro dentatae-Lithraetum causticae</i> Amigo & Flores-Toro 2013	8
34 · <i>Boldo chilensis-Lithraetum causticae</i> (Schmithüsen 1954) Oberdorfer 1960	13
53 · <i>Colliguajo integerrimae-Quillajetum saponariae</i> Amigo & Flores-Toro 2013	4
138 · <i>Mutisio latifoliae-Quillajetum saponariae</i> Amigo & Flores-Toro 2013	12
168 · <i>Schino montani-Austrocedretum chilensis</i> Amigo & Flores-Toro 2013	3

- [Amigo2015]** J. Amigo and M. A. Rodríguez-Gutián. Syntaxonomical review of sub-Antarctic orotemperate forests (*adenocaulo chilensis-nothofagetalia pumilionis*) in the Valdivian biogeographic province. 5:13–35, 2015
- 7 · *Carici lateriflorae-Araucarietum araucanae araucarietosum araucanae* Oberdorfer 1960 6
- 8 · *Carici lateriflorae-Araucarietum araucanae drimydetosum andinae* Amigo & Rodríguez-Gutián 2015 17
- 2 · *Macrachaenio gracilis-Nothofagetum pumilionis ovidietosum andinae* Amigo & Rodríguez-Gutián 2015 .. 10
- [Amigo2017b]** J. Amigo and L. Flores-Toro. Contribution to the syntaxonomy of the supramediterranean shrubby vegetation of Central Chile. 2017
- 455 · *Aldamo revolutae-Guindilietum trinervis* Amigo & Flores-Toro 2017 4
- 459 · *Buddlejo globosae-Escallonietum myrtoideae* Amigo & Flores-Toro 2017 8
- 456 · *Festuco acanthophyllae-Chuquiragetum oppositifoliae* Amigo & Flores-Toro 2017 7
- 458 · *Mayteno boariae-Escallonietum illinitae* Amigo & Flores-Toro 2017 10
- 466 · *Otholobio glandulosi-Salicetum humboldtiana* Amigo, Flores-Toro & Caballero-Serrano 2019 10
- [Amigo2019]** J. Amigo, L. Flores-Toro, and V. Caballero-Serrano. Riparian or phreatophile woodland and shrubland vegetation in the Central Chilean biogeographic region: phytosociological study. 40(2):243–258, 2019. doi: 10.5209/mbot.63049
- 467 · *Baccharido salicifoliae-Myrceugenietum lanceolatae* Amigo, Flores-Toro & Caballero-Serrano 2019 4
- 469 · *Orito myrtoidei-Austrocedretum chilensis* Amigo 2019 10
- 466 · *Otholobio glandulosi-Salicetum humboldtiana* Amigo, Flores-Toro & Caballero-Serrano 2019 12
- 326 · *Tessario absinthioides-Baccharidetum marginalis* Oberdorfer 1960 9
- [Amigo2019a]** J. Amigo. A forest community of biogeographical interest: The cypress woodland of the Antuco Volcano (Bío-Bío Region, Chile). 2019
- 472 · *Discarietum articulatae* Eskuche 1969 16
- 471 · *Fabiano imbricatae-Discarietum articulatae* Amigo 2019 14
- 474 · *Nothofagetum betuloidis escallonietosum serratae* Roig, Dollenz & Méndez 1985 3
- 473 · *Nothofagetum betuloidis typicum* Oberdorfer 1960 7
- 469 · *Orito myrtoidei-Austrocedretum chilensis* Amigo 2019 2
- [Anazco1981]** N. Añazco, M. Moraga, and C. Ramírez. Distribución de comunidades pratenses antropogénicas en un gradiente de inclinación en Valdivia, Chile. 9(1):14–27, 1981
- 11 · *Acaeno ovalifoli-Agrostietum castellanae* Oberdorfer 1960 5
- 86 · *Juncetum proceri* Oberdorfer 1960 18
- 170 · *Scirpetum californici* (Añazco 1978) Añazco, Moraga & Ramírez 1981 3
- 267 · *working name* indet. 4
- [Hauenstein2002]** E. Hauenstein, M. González, F. Peña-Cortés, and A. Muñoz-Pederos. Clasificación y caracterización de la flora y vegetación de los humedales de la costa de Toltén (IX Región, Chile). 59(2):87–100, 2002

445 · <i>Alismo plantago-aquaticae-Sagittarietum montevidensis</i> San Martín, Medina, Ojeda & Ramírez 1993	2
33 · <i>Blepharocalyco cruckshanksii-Myrceugenietum exsuccae</i> San Martín, Medina, Ojeda & Ramírez 1993	6
66 · <i>Eleocharietum macrostachyae</i> San Martín, Ramírez & Ojeda 1998	6
86 · <i>Juncetum proceri</i> Oberdorfer 1960	11
118 · <i>Loto uliginosi-Cyperetum eragrostis</i> San Martín, Medina, Ojeda & Ramírez 1993	3
440 · <i>Myriophylletum aquatici</i> Medina in San Martín, Medina, Ojeda & Ramírez 1993	3
140 · <i>Myriophyllo aquaticae-Potametum linguatus</i> Barrera & Ramírez in San Martín, Medina, Ojeda & Ramírez 1993	4
443 · <i>Polygono hydropiperoides-Ludwigietum peploides</i> (Steubing, Ramírez & Alberdi 1980) San Martín, Medina, Ojeda & Ramírez 1993	1
170 · <i>Scirpetum californici</i> (Añazco 1978) Añazco, Moraga & Ramírez 1981	3
[Luebert2000] F. Luebert and R. Gajardo. Vegetación de los Andes áridos del norte de Chile. 21:111–130, 2000	
520 · <i>Acantholippio deserticolae-Artriplicetum imbricatae</i> Luebert & Gajardo 2000	5
524 · <i>Adesmietum frigido-echinoris</i> Luebert & Gajardo 2000	8
522 · <i>Adesmio melanthis-Artemisietum copae</i> Luebert & Gajardo 2000	19
523 · <i>Fabiano bryoidis-Adesmietum erinaceae</i> Luebert & Gajardo 2000	5
534 · <i>Lophopappetum tarapacani</i> Luebert & Gajardo 2005	3
532 · <i>Lycietum humilis</i> Luebert & Gajardo 2000	4
525 · <i>Mulino crassifolii-Deyeuxietum crispae</i> Luebert & Gajardo 2000	12
527 · <i>Nicotianetum petunioidis</i> Luebert & Gajardo 2000	4
529 · <i>Nototricho auricomae-Chaetantheretum sphaeroidalis</i> Luebert & Gajardo 2000	5
533 · <i>Oreocereo leucotrichi-Ambrosietum artemisioidis</i> Luebert & Gajardo 2005	2
530 · <i>Oxychloetum andinae</i> Ruthsatz 1995	4
531 · <i>Puccinellio frigidae-Calamagrostietum eminentis</i> Luebert & Gajardo 2000	5
528 · <i>Senecionetum chrysolepidis</i> Luebert & Gajardo 2000	5
526 · <i>Stipo frigidae-Adesmietum caespitosae</i> Luebert & Gajardo 2000	10
[Luebert2005] F. Luebert and R. Gajardo. Vegetación alto andina de Parinacota (norte de Chile) y una sinopsis de la vegetación de la Puna meridional. 35(1):79–128, 2005. doi: 10.1127/0340-269X/2005/0035-0079	
538 · <i>Anthobryo triandri-Parastrephietum lucidae</i> Navarro in Navarro & Maldonado 2002	2
551 · <i>Bahio ambrosioidis-Nolanetum crassifoliae</i> Luebert & Muñoz-Schick 2005	2
540 · <i>Chuquirago rotundifoliae-Polylepidetum rugulosae</i> (Galán de Mera, Cáceres & González 2003) Luebert & Gajardo 2005	4
553 · <i>Colletio hystricis-Schinnetum polygamae</i> Luebert & Muñoz-Schick 2005	5
539 · <i>Deyeuxio curvulae-Wernerietum incisae</i> Luebert & Gajardo 2005	3
535 · <i>Diplostephio meyenii-Fabianetum ramulosae</i> Luebert & Gajardo 2005	7
544 · <i>Lemno minutae-Lemnetum gibbae</i> Luebert & Gajardo 2005	4

534 · <i>Lophopappetum tarapacani</i> Luebert & Gajardo 2005	1
552 · <i>Margyricarpo pinnati-Chorizanthes vaginatae</i> Luebert & Muñoz-Schick 2005	2
541 · <i>Mutisia lanigerae-Polylepidetum tarapacanae</i> Navarro in Navarro & Maldonado 2002	4
530 · <i>Oxychloetum andinae</i> Ruthsatz 1995	5
536 · <i>Parastrephietum lepidophyllo-quadrangulare</i> Navarro in Navarro & Maldonado 2002	5
549 · <i>Poa cumingii-Ambrosietum chamissonis</i> Kohler 1970	1
542 · <i>Senecioni zoellneri-Azorelletum compactae</i> Luebert & Gajardo 2005	5
537 · <i>Wernerio aretioidis-Parastrephietum lucidae</i> Luebert & Gajardo 2005	9
[Luebert2005a] F. Luebert and M. Muñoz-Schick. Contribución al conocimiento de la flora y vegetación de las dunas de Concón. 54:11–35, 2005	
553 · <i>Colletio hystricis-Schinietum polygamae</i> Luebert & Muñoz-Schick 2005	2
[Montaldo1975] P. Montaldo. Sinecología de las praderas antropogénicas en la Provincia de Valdivia, Chile. 3 (1):16–24, 1975	
14 · <i>Agrostis tenuis-Juncus procerus</i> comm. Montaldo 1975	12
80 · <i>Hypochaeris radicata-Agrostis tenuis</i> comm. Montaldo 1975	10
[Oberdorfer1960] E. Oberdorfer. <i>Pflanzensoziologische Studien in Chile</i> . J. Cramer, Weinheim, 1960	
361 · <i>Abutilo vitifolii-Loasetum acanthifolii</i> Oberdorfer 1960	2
382 · <i>Acaeno ovalifoli-Agrostietum castellanae lotetosum uliginosae</i> Oberdorfer 1960	10
381 · <i>Acaeno ovalifoli-Agrostietum castellanae typicum</i> Oberdorfer 1960	12
332 · <i>Agrostis leptotrichae-Senecionetum chilensis</i> Oberdorfer 1960	2
17 · <i>Alstroemeria aurantiaca-Aristolietum chilensis</i> Oberdorfer 1960	7
18 · <i>Anemone antucensis-Nothofagetum pumilionis</i> Oberdorfer 1960	3
22 · <i>Aristolio chilensis-Fuchsietum magellanicae</i> Oberdorfer 1960	10
277 · <i>Atriplici semibaccatae-Chenopodietum zobellii</i> Oberdorfer 1960	2
315 · <i>Austrocedro chilensis-Lithraetum causticae</i> Oberdorfer 1960	3
319 · <i>Azaro gilliesii-Escallonietum berteriana</i> Oberdorfer 1960	1
420 · <i>Baccharido umbelliformis-Pernettyetum poeppigii</i> Oberdorfer 1960	4
321 · <i>Beilschmiedietum miersii osmorhizetosum berterii</i> Schmithüsen 1954	1
322 · <i>Beilschmiedietum miersii typicum</i> Schmithüsen 1954	4
425 · <i>Blechno penna-marinae-Pernettyetum mucronatae</i> Oberdorfer 1960	4
34 · <i>Boldo chilensis-Lithraetum causticae</i> (Schmithüsen 1954) Oberdorfer 1960	3
41 · <i>Bromo cathartici-Lolietum perennis</i> Oberdorfer 1960	8
279 · <i>Carduo pychnocephali-Conietum maculati</i> Oberdorfer 1960	4
10 · <i>Carici lateriflorae-Araucarietum araucanae</i> Oberdorfer 1960	1

318 · <i>Cestro parqui-Trevoetum trinervae</i> Oberdorfer 1960	3
310 · <i>Chaetanthero serratae-Vulpietum megaluræ</i> Oberdorfer 1960	1
282 · <i>Chenopodietum muralis typicum</i> Braun-Blanquet et Maire 1924	4
283 · <i>Chenopodietum muralis xanthetosum spinosum</i> Braun-Blanquet et Maire 1924	2
407 · <i>Chrysosplenio valdivici-Nothofagetum dombeyi</i> Oberdorfer 1960	1
307 · <i>Colletio spinosae-Fabianetum imbricatae</i> Oberdorfer 1960	1
452 · <i>Dombeyo-Eucryphietum cordifoliae pernettyetosum poeppigii</i> Oberdorfer 1960	1
403 · <i>Dombeyo-Eucryphietum cordifoliae saxegothaeetosum conspicuae</i> Oberdorfer 1960	6
402 · <i>Dombeyo-Eucryphietum cordifoliae typicum</i> Oberdorfer 1960	8
327 · <i>Elymo andini-Nothofagetum obliquae</i> Oberdorfer 1960	2
426 · <i>Empetro rubrum-Pernettyetum mucronatae</i> Oberdorfer 1960	3
453 · <i>Festucetum subandinae</i> Oberdorfer 1960	1
423 · <i>Festuco subandinae-Pernettyetum poeppigii</i> Oberdorfer 1960	2
71 · <i>Fitzroyetum cupressoidis</i> Oberdorfer 1960	3
415 · <i>Gaultherio-Sphagnetum magellanici</i> Oberdorfer 1960	4
375 · <i>Gratiolo peruviana-Littorelletum australis</i> Oberdorfer 1960	2
306 · <i>Gutierrezio paniculatae-Baccharidetum rosmarinifoliae</i> Oberdorfer 1960	2
380 · <i>Hyperico perforati-Agrostietum castellanae lotetosum uliginosae</i> Oberdorfer 1960	20
379 · <i>Hyperico perforati-Agrostietum castellanae stipetosum</i> Oberdorfer 1960	3
378 · <i>Hyperico perforati-Agrostietum castellanae typicum</i> Oberdorfer 1960	5
314 · <i>Jubaeo spectabilis-Lithraetum causticae</i> Schmithüsen 1954	1
336 · <i>Juncetum planifoli</i> Oberdorfer 1960	3
86 · <i>Juncetum proceri</i> Oberdorfer 1960	7
392 · <i>Lapagerio roseae-Aextoxiconetum punctati</i> Oberdorfer 1960	4
406 · <i>Laurelio philippiana-Weinmannietum trichospermae</i> Oberdorfer 1960	10
271 · <i>Lemno gibbae-Azolletum chilense</i> Oberdorfer 1960	1
421 · <i>Leucomyrtillo-Pernettyetum poeppigii</i> Oberdorfer 1960	1
324 · <i>Lucuma valparadisea</i> comm. Schmithüsen 1954	1
320 · <i>Lucumo valparadisaea-Cryptocaryetum albae</i> (Schmithüsen 1954) Oberdorfer 1960	1
323 · <i>Lythraea caustica-Peumus boldus</i> comm. Schmithüsen 1954	1
296 · <i>Malvo parviflorae-Polygonetum avicularis</i> Oberdorfer 1960	6
274 · <i>Meliloto officinalis-Avenetum fatuae</i> Oberdorfer 1960	5
432 · <i>Nothofagetum antarcticae</i> Oberdorfer 1960	2
409 · <i>Nothofagetum betuloidis</i> Oberdorfer 1960	1
400 · <i>Nothofagetum proceræ</i> Oberdorfer 1960	2
395 · <i>Nothofago obliquae-Perseetum lingue boldetosum</i> Oberdorfer 1960	3

394 · <i>Nothofago obliquae-Perseetum lingue typicum</i> Oberdorfer & Schmithüsen ex Oberdorfer 1960	8
285 · <i>Oxybapho micranthi-Hordeetum murinum carduetosum pchnocephali</i> Oberdorfer 1960	5
284 · <i>Oxybapho micranthi-Hordeetum murinum typicum</i> Oberdorfer 1960	5
298 · <i>Paspalo distichi-Agrostietum semiverticillatae</i> Braun-Blanquet 1936	4
408 · <i>Pilgerodendronetum uviferi</i> Oberdorfer 1960	4
353 · <i>Polygono persicariae-Conietum maculati</i> Oberdorfer 1960	2
346 · <i>Polypogo australis-Polygonetum hydropiperi</i> Oberdorfer 1960	3
166 · <i>Rhaphithamno spinosi-Aristotelietum chilensis</i> Oberdorfer 1960	8
354 · <i>Rumicetum chilensis</i> Oberdorfer 1960	8
367 · <i>Rumici-Menthetum rotundifolii</i> Oberdorfer 1960	3
366 · <i>Sagino procumbentis-Bryetum argentei</i> Diémont, Sissingh & Westhoff 1940	1
416 · <i>Schoeno rhynchosporoides-Oreoboletum obtusanguli</i> Oberdorfer 1960	3
338 · <i>Scirpo inundati-Limoselletum aquaticae</i> Oberdorfer 1960	2
288 · <i>Setario verticillatae-Euphorbietum pepli</i> Oberdorfer 1960	5
281 · <i>Silybo mariani-Cynaretum cardunculi</i> Oberdorfer 1960	1
352 · <i>Sisymbrio officinalis-Cirsietum vulgaris</i> Oberdorfer 1960	5
349 · <i>Sisymbrio officinalis-Hordeetum murinum</i> Oberdorfer 1960	3
365 · <i>Solivo valdiviana-Plantaginetum majoris juncetosum imbricati</i> Oberdorfer 1960	3
364 · <i>Solivo valdiviana-Plantaginetum majoris lepidietosum spicati</i> Oberdorfer 1960	3
363 · <i>Solivo valdiviana-Plantaginetum majoris typicum</i> Oberdorfer 1960	12
358 · <i>Soncho asperi-Euphorbietum pepli</i> Oberdorfer 1960	1
387 · <i>Temo divaricati-Myrceugenietum exsuccae</i> Oberdorfer 1960	2
326 · <i>Tessario absinthioides-Baccharidetum marginalis</i> Oberdorfer 1960	3
360 · <i>Tropaeolo sepciosi-Loasetum acanthifolii</i> Oberdorfer 1960	2
341 · <i>Violo tricoloris-Avenetum fatuae</i> Oberdorfer 1960	11
[Ramirez1968] C. Ramírez. Die Vegetation der Moore der Cordillera Pelada, Chile. 36:95–101, 1968	
23 · <i>Astelia pumila</i> comm. Ramírez 1968	4
61 · <i>Donatia fascicularis</i> comm. Ramírez 1968	5
[Ramirez1975] C. Ramírez and M. Riveros. Contenido de semillas en el suelo y regeneración de la cubierta vegetal en una pradera de la Provincia de Valdivia, Chile. 33(1):81–96, 1975	
11 · <i>Acaeno ovalifoli-Agrostietum castellanae</i> Oberdorfer 1960	10
[Ramirez1989c] C. Ramírez, H. Figueroa, and C. San Martín. Cambios estacionales de frecuencia y cobertura en una pradera del centro-sur de Chile. 17(2):105–115, 1989a	
78 · <i>Hyperico perforati-Agrostietum castellanae</i> Oberdorfer 1960	10

[Ramirez1992a] C. Ramírez, C. San Martín, J. C. Ramírez, and J. San Martín. Estudio sinecológico de las praderas del valle del curso inferior del río Imperial (Cautín, Chile). 19(3):97–112, 1992	
15 · <i>Agrostis capillaris</i> - <i>Lotetum corniculatae</i> Ramírez, San Martín, Ramírez & San Martín 1992	31
[Ramirez1994] C. Ramírez, C. San Martín, D. Contreras, and J. San Martín. Estudio fitosociológico de la vegetación pratense del valle del río Chol-Chol (Cautín, Chile). 22(1):41–56, 1994	
106 · <i>Leontodo taraxacoidis</i> - <i>Piptochaetium montevidense chevruletosum sarmentosae</i> Ramírez, San Martín, Contreras & San Martín 1994	20
[Ramirez1997] C. Ramírez, C. San Martín, A. Ellies, and R. Mac Donald. Cambios florísticos, fitosociológicos y edáficos provocados por exclusión de pastoreo en una pradera valdiviana, Chile. 24(2):180–195, 1997	
41 · <i>Bromo cathartici</i> - <i>Lolietum perennis</i> Oberdorfer 1960	7
77 · <i>Hyperico perforati</i> - <i>Agrostietum capillaris</i> Ramírez, San Martín, Ellies & Mac Donald 1997	11
[Ramirez2003a] C. Ramírez, A. Ellies, R. Mac Donald, and O. Seguel. Cambios en la flora y la materia orgánica desde bosques nativos a praderas antropogénicas en suelos volcánicos de la IX Región de Chile. 3(1):1–12, 2003b	
58 · <i>Cynosuro echinatis</i> - <i>Agrostietum capillaris</i> Ramírez, Ellies, Mac Donald & Seguel 2003	10
395 · <i>Nothofago obliquae</i> - <i>Perseetum lingue boldetosum</i> Oberdorfer 1960	5
394 · <i>Nothofago obliquae</i> - <i>Perseetum lingue typicum</i> Oberdorfer & Schmithüsen ex Oberdorfer 1960	5
[Ramirez2003b] C. Ramírez, J. Amigo, and C. San Martín. Vegetación pratense litoral y dinámica vegetacional antropogénica en Valdivia, Chile. 31(2):24–37, 2003a	
386 · <i>Acaeno ovalifoli</i> - <i>Agrostietum capillaris</i> Ramírez, Amigo & San Martín 2003	9
48 · <i>Centello asiatici</i> - <i>Anthoxanthetum utriculariae</i> Ramírez, Amigo & San Martín 2003	11
86 · <i>Juncetum proceri</i> Oberdorfer 1960	2
87 · <i>Junco imbricati</i> - <i>Agrostietum capillaris</i> Ramírez, Amigo & San Martín 2003	3
177 · <i>Trifolio repentis</i> - <i>Vulpietum bromoides</i> Ramírez, Amigo & San Martín 2003	7
[Ramirez2014a] C. Ramírez, I. Ortiz, C. San Martín, O. J. Vidal, M. Alvarez, Y. Pérez, J. L. Solís, and I. Alvarez. Estudio preliminar de la biodiversidad vegetal terrestre en el Estero Walker (Región de Aysén, Chile): utilizando líneas base de proyectos de inversión. 71(2):227–245, 2014a	
59 · <i>Desfontainio fulgens</i> - <i>Tepualietum stipularis</i> Ramírez et al. 2014	9
120 · <i>Luzuriago marginatae</i> - <i>Nothofagetum nitidae</i> Ramírez et al. 2014	8
169 · <i>Schoeno andini</i> - <i>Lepidothamniatum fonkii</i> Ramírez et al. 2014	5
[Ramirez2014b] C. Ramírez, C. San Martín, O. J. Vidal, Y. Pérez, J. Valenzuela, J. L. Solís, and G. Toledo. Tundra subantártica en la Isla Grande de Chiloé, Chile: flora y vegetación turbosa de campañas. 42(2):17–37, 2014b	
49 · <i>Chusqueo montano</i> - <i>Schoenoetum antarctici</i> Ramírez et al. 2014	24
62 · <i>Donatio fascicularis</i> - <i>Oreoboletum obtusanguli</i> Ramírez et al. 2014	14
63 · <i>Drosero uniflorae</i> - <i>Donatietum fascicularis</i> San Martín, Ramírez & Figueroa 1999	16

[Roig1985a] F. A. Roig, O. Dollenz, and E. Méndez. Las comunidades vegetales de la transecta botánica de la Patagonia Austral. segunda parte: la vegetación en los canales. In O. Boelcke, D. M. Moore, and F. A. Roig, editors, *Transecta botánica de la Patagonia Austral*, number 13.3, page 457–519. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Argentina), Instituto de la Patagonia (Chile), Royal Society (Gran Bretaña), Buenos Aires, 1985

486 · <i>Acaeno magellanicae-Gunneretum magellanicae</i> Roig, Dollenz & Méndez 1985	8
520 · <i>Acantholippio deserticolae-Artriplicetum imbricatae</i> Luebert & Gajardo 2000	5
522 · <i>Adesmio melanthis-Artemisietum copae</i> Luebert & Gajardo 2000	5
492 · <i>Alopecuro magellanici-Caricetum darwinii</i> Roig, Dollenz & Méndez 1985	4
491 · <i>Apio australis-Senecionetum smithii</i> Roig, Dollenz & Méndez 1985	6
496 · <i>Arenario serpentis-Agroproyretum magellanici</i> Roig, Dollenz & Méndez 1985	6
511 · <i>Astelio pumilae-Phyllachnetum uliginosae</i> Roig, Dollenz & Méndez 1985	5
510 · <i>Azorello selaginis-Phyllachnetum uliginosae</i> Roig, Dollenz & Méndez 1985	8
481 · <i>Baccharido nivalis-Nothofagetum betuloidis</i> Roig, Dollenz & Méndez 1985	9
508 · <i>Bolaco caespitosae-Phyllacnetum uliginosae</i> Roig, Dollenz & Méndez 1985	9
503 · <i>Carico nigroglochini-Sphagnetum magellanici</i> Roig, Dollenz & Méndez 1985	8
513 · <i>Cryptochiletum grandiflorae</i> Roig, Dollenz & Méndez 1985	5
493 · <i>Deschampsietum kingii</i> Roig, Dollenz & Méndez 1985	5
499 · <i>Donatietum fascicularis</i> Roig, Dollenz & Méndez 1985	11
502 · <i>Donatio fascicularis-Sphagnetum magellanici</i> Roig, Dollenz & Méndez 1985	6
479 · <i>Embothrio coccineo-Nothofagetum betuloidis</i> Roig, Dollenz & Méndez 1985	15
477 · <i>Hebo ellipticae-Pernettyetum mucronatae</i> Roig, Dollenz & Méndez 1985	9
512 · <i>Lomatium ferrugineae-Dacrydietum fonckii</i> Roig, Dollenz & Méndez 1985	6
480 · <i>Lomatium ferrugineae-Nothofagetum betuloidis</i> Roig, Dollenz & Méndez 1985	10
497 · <i>Luzulo racemosae-Ourisietum ruelloidis</i> Roig, Dollenz & Méndez 1985	3
504 · <i>Marsippospermetum grandiflori</i> Roig, Dollenz & Méndez 1985	4
474 · <i>Nothofagetum betuloidis escallonietosum serratae</i> Roig, Dollenz & Méndez 1985	1
476 · <i>Nothofagetum betuloidis pseudopnaetosum laetevirentis</i> Roig, Dollenz & Méndez 1985	9
475 · <i>Nothofagetum betuloidis tepualietosum stipularis</i> Roig, Dollenz & Méndez 1985	5
490 · <i>Plantago barbatae-Deschampsietum laxae</i> Roig, Dollenz & Méndez 1985	9
518 · <i>Ranunculo trullifolii-Rostkovietum magellanicae</i> Roig, Dollenz & Méndez 1985	6
485 · <i>Ribo magellanici-Pernettyetum mucronatae nothofagetosum antarcticae</i> Roig, Dollenz & Méndez 1985	3
484 · <i>Ribo magellanici-Pernettyetum mucronatae typicum</i> Roig, Dollenz & Méndez 1985	7
517 · <i>Rostkovietum magellanicae</i> Roig, Dollenz & Méndez 1985	4
500 · <i>Schoeno antarctici-Nothofagetum antarcticae</i> Roig, Dollenz & Méndez 1985	3
519 · <i>Scirpo californici-Drepanocladetum</i> Roig, Dollenz & Méndez 1985	3

[SanMartin1993] C. San Martín, R. Medina, P. Ojeda, and C. Ramírez. La biodiversidad vegetacional del Santuario de la Naturaleza "Río Cruces" (Valdivia, Chile). 18:259–279, 1993

455 · <i>Aldamo revolutae-Guindilietum trinervis</i> Amigo & Flores-Toro 2017	2
445 · <i>Alismo plantago-aquaticae-Sagittarietum montevidensis</i> San Martín, Medina, Ojeda & Ramírez 1993 ..	18
33 · <i>Blepharocalyco cruckshanksii-Myrceugenietum exsuccae</i> San Martín, Medina, Ojeda & Ramírez 1993	9
449 · <i>Callitrichetum stagnalis-chilensis</i> Steubing, Ramírez & Alberdi 1980	1
439 · <i>Egerietum densae</i> Steubing, Ramírez & Alberdi 1980	16
448 · <i>Juncetum microcephali</i> San Martín in San Martín, Medina, Ojeda & Ramírez 1993	5
86 · <i>Juncetum proceri</i> Oberdorfer 1960	12
450 · <i>Lemno valdivianae-Azolletum filiculoides</i> Steubing, Ramírez & Alberdi 1980	1
118 · <i>Loto uliginosi-Cyperetum eragrostis</i> San Martín, Medina, Ojeda & Ramírez 1993	5
440 · <i>Myriophylletum aquatici</i> Medina in San Martín, Medina, Ojeda & Ramírez 1993	9
140 · <i>Myriophyllo aquaticae-Potametum linguatus</i> Barrera & Ramírez in San Martín, Medina, Ojeda & Ramírez 1993	15
444 · <i>Polygono hydropiperoides-Jussiaetum repentis</i> Steubing, Ramírez & Alberdi 1980	1
443 · <i>Polygono hydropiperoides-Ludwigietum peploides</i> (Steubing, Ramírez & Alberdi 1980) San Martín, Medina, Ojeda & Ramírez 1993	13
16 · <i>Sagittario montevidensis-Alismetum plantago-aquaticae</i> Steubing, Ramírez & Alberdi 1980	1
170 · <i>Scirpetum californici</i> (Añazco 1978) Añazco, Moraga & Ramírez 1981	14
442 · <i>Utriculario gibbae-Nymphaetum albae</i> Barrera & Ramírez in San Martín, Medina, Ojeda & Ramírez 1993	5

[SanMartin1998] C. San Martín, C. Ramírez, and P. Ojeda. La vegetación de lagunas primaverales en las cercanías de Temuco (Cautín, Chile). 23:99–120, 1998

19 · <i>Anthoxanthum utriculatum</i> comm. San Martín, Ramírez & Ojeda 1998	4
66 · <i>Eleocharietum macrostachyae</i> San Martín, Ramírez & Ojeda 1998	7
67 · <i>Eleocharietum pachycarpae</i> San Martín, Ramírez & Ojeda 1998	11
451 · <i>Glycerietum multiflorae</i> Contreras et al. in San Martín, Ramírez & Ojeda 1998	2
72 · <i>Gnaphalio cymatoidis-Polygonetum hydropiperoides</i> San Martín, Ramírez & Ojeda 1998	7
86 · <i>Juncetum proceri</i> Oberdorfer 1960	15
88 · <i>Junco proceri-Caricetum ripariae</i> San Martín in San Martín, Ramírez & Ojeda 1998	1
131 · <i>Mentho pulegium-Agrostietum capillaris</i> San Martín, Ramírez & Ojeda 1998	16
160 · <i>Potamogeton pusillus</i> comm. San Martín, Ramírez & Ojeda 1998	1

[SanMartin1999] C. San Martín, C. Ramírez, and H. Figueroa. Análisis multivariable de la vegetación de un complejo de turberas en Cordillera Pelada (Valdivia, Chile). 20:95–106, 1999

24 · <i>Astelio pumilae-Oreoboletum obtusanguli</i> San Martín, Ramírez & Figueroa 1999	3
63 · <i>Drosero uniflorae-Donatietum fascicularis</i> San Martín, Ramírez & Figueroa 1999	7
71 · <i>Fitzroyetum cupressoidis</i> Oberdorfer 1960	3

124 · <i>Marsippospermo philippii-Astelietum pumilae</i> San Martín, Ramírez & Figueroa 1999	4
[SanMartin2004] C. San Martín, C. Ramírez, and M. Alvarez. Estudio de la vegetación de "mallines" y "campañas" en la Cordillera Pelada (Valdivia, Chile). 35:261–273, 2004	
63 · <i>Drosero uniflorae-Donatietum fascicularis</i> San Martín, Ramírez & Figueroa 1999	12
174 · <i>Sphagnetum magellanici</i> Pisano 1977	11
[Schmithuesen1954] J. Schmithüsen. Waldgesellschaften des nördlichen Mittelchile. 5-6:479–486, 1954	
439 · <i>Egerietum densae</i> Steubing, Ramírez & Alberdi 1980	6
436 · <i>Potametum luscentis</i> Hueck 1931	6
[Steubing1980] L. Steubing, C. Ramírez, and M. Alberdi. Energy content of water- and bog-plant associations in the Region of Valdivia (Chile). 43(3):413–161, 1980	
455 · <i>Aldamo revolutae-Guindilietum trinervis</i> Amigo & Flores-Toro 2017	8

Non-Digitized References

- U. G. Eskuche. Las comunidades vegetales litorales de los lagos patagónicos y de los canales magallánicos. 18: 1–31, 2005
- M. Finckh. *Die Wälder des Villarica-Nationalparks (Südchile) – Lebensgemeinschaften als Grundlage für ein Schutzkonzept*. Number 259 in Dissertationes Botanicae. 1996
- M. Finckh and S. Thomas. Struktur und Genese von Hudelandschaften in Südchile (mit einem Ausblick auf Mitteleuropa). 17:159–172, 1997
- H.-M. Freiberg. *Vegetationskundliche Untersuchungen an südchilenischen Vulkanen*. Ferdinand Dümmlers Verlag, Bonn, 1985
- R. Hildebrand-Vogel. Ersatzgesellschaften des nordwestpatagonischen Lorbeerwaldes in Chile zwischen 42 und 45° s. Br. 180:161–176, 1988
- R. Hildebrand. Die Vegetation der Tieflandsgebüsche des südchilenischen Lorbeerwaldgebiets unter besonderer Berücksichtigung der Neophytenproblematik. 11(2):145–223, 1983. doi: [10.1127/phyto/11/1983/145](https://doi.org/10.1127/phyto/11/1983/145)
- R. Hildebrand-Vogel, R. Godoy, and A. Vogel. Subantarctic-Andean *nothofagus pumilio* forests. 89(1):55–68, 1990. doi: [10.1007/BF00134434](https://doi.org/10.1007/BF00134434)
- A. Kohler. Beiträge zur Kenntnis der ephemeren Vegetation am Südrand der Atacama-Wüste (Chile). 80(9): 563–572, 1967
- A. Kohler. Geobotanische Untersuchungen an Küstendünen Chiles zwischen 27 und 42 Grad südlicher Breite. 90: 55–200, 1970
- W. Pollmann. Caracterización florística y posición sintaxonómica de los bosques caducifolios de *nothofagus alpina* (Poepp. et End.) Oerst. en el centro-sur de Chile. 31(3):353–400, 2001
- C. Ramírez, J. San Martín, E. Hauenstein, and D. Contreras. Estudio fitosociológico de la vegetación de Rucamanque (Cautín, Chile). 8:91–115, 1989b
- C. Ramírez, C. San Martín, and M. L. Keim. La vegetación espontánea del antiguo basural de Ovejería (Osorno, Chile). 13(1):42–57, 1996
- B. Ruthsatz. Vegetation und Ökologie tropischer Hochgebirgsmoore in den Anden Nord-Chiles. 25(2):185–234,

1995

J. San Martín, H. Figueroa, and C. Ramírez. Fitosociología de los bosques de ruil (*nothofagus alessandri* Espinosa) en Chile central. 57:171–200, 1984

C. Villagrán, J. J. Armesto, and M. T. K. Arroyo. Vegetation in a high Andean transect between Turi and Cerro León in Northern Chile. 48(1):3–16, 1981. doi: 10.1007/BF00117356

C. Villagrán, M. T. K. Arroyo, and J. Armesto. La vegetación de un transecto altitudinal de los Andes del norte de Chile (18–19°S). In *El ambiente natural y las poblaciones humanas de Los Andes del Norte Grande de Chile (Arica, lat. 18°28'S)*, volume 1, pages 13–70. 1982

References

M. Ackermann. Die Vegetation der Bachfläufle in der Hochatacama (II. Region) in Chile, 2001.

M. Alvarez, C. Ramírez, H. Figueroa, and C. San Martín. Seed banks in an inundation gradient of two grasslands in the 10th Region (Chile) and their relationship with the plant cover. 117(7-8):571–586, 2006. doi: 10.1002/fe dr.200611109.

J. Amigo. A forest community of biogeographical interest: The cypress woodland of the Antuco Volcano (Bío-Bío Region, Chile). 2019.

J. Amigo and L. Flores-Toro. Revisión sintaxonómica de los bosques esclerófilos de Chile Central: la alianza *cryptocaryon albae*. 33:171–196, 2012a. doi: 10.5209/rev_laza.2012.v33.40283.

J. Amigo and L. Flores-Toro. The supramediterranean scrub in the central Chilean province: phytosociological position. 2:87–110, 2012b.

J. Amigo and L. Flores-Toro. A new contribution to syntaxonomy of sclerophyllous forests and pre-forests of Central Chile: *Lithraeion causticae* alliance. 3:47–67, 2013.

J. Amigo and L. Flores-Toro. Contribution to the syntaxonomy of the supramediterranean shrubby vegetation of Central Chile. 2017.

J. Amigo and M. A. Rodríguez-Gutián. Syntaxonomical review of sub-Antarctic orotemperate forests (*adenocaulo chilensis-nothofagetalia pumilionis*) in the Valdivian biogeographic province. 5:13–35, 2015.

J. Amigo, J. San Martín, and L. G. Quintanilla. Estudio fitosociológico de los bosques de *nothofagus glauca* (Phil.) Krasser del Centro-Sur de Chile. 30(2):193–221, 2000.

J. Amigo, C. Ramírez, and L. G. Quintanilla. The *Nothofagus nitida* (Phil.) Krasser woodlands of southern Chile in the northern half of their range: phytosociological position. 151(1):3–31, 2004.

J. Amigo, C. Ramírez, and L. G. Quintanilla. Mantle communities of the temperate woodlands of South Central Chile: a phytosociological study of the order *Aristolietalia chilensis*. 37(2):269–319, 2007. doi: 10.1127/0340-269x/2007/0037-0269.

J. Amigo, M. A. Rodríguez Gutián, and C. Ramírez. The lleuque forests of South Central Chile: a phytosociological study and syntaxonomical classification within South American temperate forests. 31:85–98, 2010.

J. Amigo, L. Flores-Toro, and V. Caballero-Serrano. Riparian or phreatophile woodland and shrubland vegetation in the Central Chilean biogeographic region: phytosociological study. 40(2):243–258, 2019. doi: 10.5209/mbot .63049.

N. Añazco, M. Moraga, and C. Ramírez. Distribución de comunidades pratenses antropogénicas en un gradiente de inclinación en Valdivia, Chile. 9(1):14–27, 1981.

U. G. Eskuche. Las comunidades vegetales litorales de los lagos patagónicos y de los canales magallánicos. 18: 1–31, 2005.

M. Finckh. *Die Wälder des Villarica-Nationalparks (Südchile) – Lebensgemeinschaften als Grundlage für ein Schutzkonzept*. Number 259 in Dissertationes Botanicae. 1996.

- M. Finckh and S. Thomas. Struktur und Genese von Hudelandschaften in Südchile (mit einem Ausblick auf Mitteleuropa). 17:159–172, 1997.
- H.-M. Freiberg. *Vegetationskundliche Untersuchungen an südchilenischen Vulkanen*. Ferdinand Dümmlers Verlag, Bonn, 1985.
- E. Hauenstein, M. González, F. Peña-Cortés, and A. Muñoz-Pederos. Clasificación y caracterización de la flora y vegetación de los humedales de la costa de Toltén (IX Región, Chile). 59(2):87–100, 2002.
- R. Hildebrand. Die Vegetation der Tieflandsgebüsche des südchilenischen Lorbeerwaldgebiets unter besonderer Berücksichtigung der Neophytenproblematik. 11(2):145–223, 1983. doi: [10.1127/phyto/11/1983/145](https://doi.org/10.1127/phyto/11/1983/145).
- R. Hildebrand-Vogel. Ersatzgesellschaften des nordwestpatagonischen Lorbeerwaldes in Chile zwischen 42 und 45° s. Br. 180:161–176, 1988.
- R. Hildebrand-Vogel, R. Godoy, and A. Vogel. Subantarctic-Andean *nothofagus pumilio* forests. 89(1):55–68, 1990. doi: [10.1007/BF00134434](https://doi.org/10.1007/BF00134434).
- A. Kohler. Beiträge zur Kenntnis der ephemeren Vegetation am Südrand der Atacama-Wüste (Chile). 80(9): 563–572, 1967.
- A. Kohler. Geobotanische Untersuchungen an Küstendünen Chiles zwischen 27 und 42 Grad südlicher Breite. 90: 55–200, 1970.
- F. Luebert and R. Gajardo. Vegetación de los Andes áridos del norte de Chile. 21:111–130, 2000.
- F. Luebert and R. Gajardo. Vegetación alto andina de Parinacota (norte de Chile) y una sinopsis de la vegetación de la Puna meridional. 35(1):79–128, 2005. doi: [10.1127/0340-269X/2005/0035-0079](https://doi.org/10.1127/0340-269X/2005/0035-0079).
- F. Luebert and M. Muñoz-Schick. Contribución al conocimiento de la flora y vegetación de las dunas de Concón. 54:11–35, 2005.
- P. Montaldo. Sinecología de las praderas antropogénicas en la Provincia de Valdivia, Chile. 3(1):16–24, 1975.
- E. Oberdorfer. *Pflanzensoziologische Studien in Chile*. J. Cramer, Weinheim, 1960.
- W. Pollmann. Caracterización florística y posición sintaxonómica de los bosques caducifolios de *nothofagus alpina* (Poepp. et End.) Oerst. en el centro-sur de Chile. 31(3):353–400, 2001.
- C. Ramírez. Die Vegetation der Moore der Cordillera Pelada, Chile. 36:95–101, 1968.
- C. Ramírez and M. Riveros. Contenido de semillas en el suelo y regeneración de la cubierta vegetal en una pradera de la Provincia de Valdivia, Chile. 33(1):81–96, 1975.
- C. Ramírez, H. Figueroa, and C. San Martín. Cambios estacionales de frecuencia y cobertura en una pradera del centro-sur de Chile. 17(2):105–115, 1989a.
- C. Ramírez, J. San Martín, E. Hauenstein, and D. Contreras. Estudio fitosociológico de la vegetación de Rucamanque (Cautín, Chile). 8:91–115, 1989b.
- C. Ramírez, C. San Martín, J. C. Ramírez, and J. San Martín. Estudio sinecológico de las praderas del valle del curso inferior del río Imperial (Cautín, Chile). 19(3):97–112, 1992.
- C. Ramírez, C. San Martín, D. Contreras, and J. San Martín. Estudio fitosociológico de la vegetación pratense del valle del río Chol-Chol (Cautín, Chile). 22(1):41–56, 1994.
- C. Ramírez, C. San Martín, and M. L. Keim. La vegetación espontánea del antiguo basural de Ovejería (Osorno, Chile). 13(1):42–57, 1996.
- C. Ramírez, C. San Martín, A. Ellies, and R. Mac Donald. Cambios florísticos, fitosociológicos y edáficos provocados por exclusión de pastoreo en una pradera valdiviana, Chile. 24(2):180–195, 1997.
- C. Ramírez, J. Amigo, and C. San Martín. Vegetación pratense litoral y dinámica vegetacional antropogénica en Valdivia, Chile. 31(2):24–37, 2003a.

- C. Ramírez, A. Ellies, R. Mac Donald, and O. Seguel. Cambios en la flora y la materia orgánica desde bosques nativos a praderas antropogénicas en suelos volcánicos de la IX Región de Chile. 3(1):1–12, 2003b.
- C. Ramírez, I. Ortiz, C. San Martín, O. J. Vidal, M. Alvarez, Y. Pérez, J. L. Solís, and I. Alvarez. Estudio preliminar de la biodiversidad vegetal terrestre en el Estero Walker (Región de Aysén, Chile): utilizando líneas base de proyectos de inversión. 71(2):227–245, 2014a.
- C. Ramírez, C. San Martín, O. J. Vidal, Y. Pérez, J. Valenzuela, J. L. Solís, and G. Toledo. Tundra subantártica en la Isla Grande de Chiloé, Chile: flora y vegetación turbosa de campañas. 42(2):17–37, 2014b.
- F. A. Roig, O. Dollenz, and E. Méndez. Las comunidades vegetales de la transecta botánica de la Patagonia Austral. segunda parte: la vegetación en los canales. In O. Boelcke, D. M. Moore, and F. A. Roig, editors, *Transecta botánica de la Patagonia Austral*, number 13.3, page 457–519. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Argentina), Instituto de la Patagonia (Chile), Royal Society (Gran Bretaña), Buenos Aires, 1985.
- B. Ruthsatz. Vegetation und Ökologie tropischer Hochgebirgsmoore in den Anden Nord-Chiles. 25(2):185–234, 1995.
- C. San Martín, R. Medina, P. Ojeda, and C. Ramírez. La biodiversidad vegetacional del Santuario de la Naturaleza "Río Cruces" (Valdivia, Chile). 18:259–279, 1993.
- C. San Martín, C. Ramírez, and P. Ojeda. La vegetación de lagunas primaverales en las cercanías de Temuco (Cautín, Chile). 23:99–120, 1998.
- C. San Martín, C. Ramírez, and H. Figueroa. Análisis multivariable de la vegetación de un complejo de turberas en Cordillera Pelada (Valdivia, Chile). 20:95–106, 1999.
- C. San Martín, C. Ramírez, and M. Alvarez. Estudio de la vegetación de "mallines" y "campañas" en la Cordillera Pelada (Valdivia, Chile). 35:261–273, 2004.
- J. San Martín, H. Figueroa, and C. Ramírez. Fitosociología de los bosques de ruil (*nothofagus alessandri* Espinosa) en Chile central. 57:171–200, 1984.
- J. Schmithüsen. Waldgesellschaften des nördlichen Mittelchile. 5-6:479–486, 1954.
- L. Steubing, C. Ramírez, and M. Alberdi. Energy content of water- and bog-plant associations in the Region of Valdivia (Chile). 43(3):413–161, 1980.
- C. Villagrán, J. J. Armesto, and M. T. K. Arroyo. Vegetation in a high Andean transect between Turi and Cerro León in Northern Chile. 48(1):3–16, 1981. doi: [10.1007/BF00117356](https://doi.org/10.1007/BF00117356).
- C. Villagrán, M. T. K. Arroyo, and J. Armesto. La vegetación de un transecto altitudinal de los Andes del norte de Chile (18-19°S). In *El ambiente natural y las poblaciones humanas de Los Andes del Norte Grande de Chile (Arica, lat. 18°28'S)*, volume 1, pages 13–70. 1982.